

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI TASNIFI VA ULARNI INTERFAOL USULLARDA O'QITISH METODIKASI

Mavlanova Rayhona Vohid qizi¹, N. Erkinova²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 401-guruh talabasi

²Ilmiy rahbar, Pedagogika kafedrasida dotsent v.b.f.f. f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19875369>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida so'z turkumlari tasnifi masalalari va boshlang'ich sinf ona tili darslarida ushbu mavzuni o'rgatishning samarali metodikasi tadqiq etilgan. Ishning asosiy maqsadi o'quvchilarga ot, sifat, son, fe'l kabi turkumlarni o'rgatishda interfaol metodlardan foydalanish orqali ularning morfologik bilimlarini mustahkamlash va nutq madaniyatini rivojlantirishdan iborat. Maqolada so'zning leksik-grammatik xususiyatlari nazariy jihatdan tahlil qilinib, dars jarayonida interfaol usullarni qo'llashning pedagogik afzalliklari va o'quvchilar faolligini oshirishdagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: so'z turkumlari, tasnif, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, morfologiya, nutq madaniyati, leksik ma'no, grammatik shakl.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы классификации частей речи в узбекском языкознании и эффективная методика их преподавания на уроках родного языка в начальных классах. Основная цель работы заключается в укреплении морфологических знаний и развитии культуры речи учащихся путем использования интерактивных методов при обучении таким частям речи, как существительное, прилагательное, числительное и глагол. В статье теоретически анализируются лексико-грамматические особенности слова, освещаются педагогические преимущества использования интерактивных методов в учебном процессе и их роль в повышении активности учащихся.

Ключевые слова: части речи, классификация, начальное образование, интерактивные методы, морфология, культура речи, лексическое значение, грамматическая форма.

Abstract. This article examines the issues of classification of parts of speech in Uzbek linguistics and effective methodology of teaching them in primary school native language lessons. The primary objective of the work is to strengthen students' morphological knowledge and develop their speech culture by utilizing interactive methods in teaching parts of speech such as nouns, adjectives, numerals, and verbs. The article provides a theoretical analysis of the lexical-grammatical features of the word, highlights the pedagogical advantages of using interactive methods in the educational process, and their role in increasing student engagement.

Keywords: parts of speech, classification, primary education, interactive methods, morphology, speech culture, lexical meaning, grammatical form.

Leksikologiya atamasi yunoncha *lexikos* (so'z, lug'at) va *logos* (bilim, ta'limot) so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, tilning lug'at boyligi, so'zlarning kelib chiqishi, ularning ma'nolari va ma'no taraqqiyoti, turg'un birikmalar hamda ularning turlarini o'rganuvchi sohadir. So'z tilning eng murakkab hodisalaridan biri hisoblanadi. Tabiat va jamiyatdagi barcha narsa-

hodisalar hamda ular o‘rtasidagi turli-tuman munosabatlar so‘zda o‘z aksini topadi. Masalan, *tog‘*, *tosh*, *odam* kabi birliklar nafaqat lisoniy birlik, balki hayotdagi mavjud obyektlarning tildagi ifodasidir. O‘zbek tilshunosligining asoschilaridan biri G‘ani Abdurahmonov so‘zning mohiyati haqida shunday deydi: “So‘z voqelikdagi narsa-hodisalarni atash, ifodalash va ular haqida xabar berish uchun xizmat qiladigan eng kichik mustaqil lisoniy birlikdir.”¹

Demak, **so‘z** muayyan lug‘aviy ma‘no anglatadigan, ya‘ni jamiyat va tabiatdagi biror narsa-hodisani tilda ifodalaydigan hamda nutqda mustaqil qo‘llaniladigan tovush yoki tovushlar yig‘indisidan iborat bo‘lgan yaxlit birlikdir. Har bir so‘z leksik birlik sifatida shakl va ma‘noga, ya‘ni tashqi va ichki tomonga ega. So‘zning shakli (tashqi tomoni) uning tovushlar yig‘indisidan iborat bo‘lishidir; shu sababli so‘z aytiladi va eshitiladi. So‘zning ichki (ma‘no) tomoni esa muayyan tushunchani ifodalashi va borliqdagi ma‘lum bir narsa-hodisa bilan bog‘lanishidir.

So‘z va so‘z turkumlarini o‘rgatish metodikasi aynan mana shu murakkab lisoniy birliklarni o‘quvchilarga sodda, tushunarli va tizimli tarzda yetkazib berish yo‘llarini o‘rganadi. Bu borada metodist olim Y. Abdullayev so‘z turkumlarini o‘rgatishning ahamiyatini quyidagicha ta‘riflaydi: “O‘quvchilarga so‘z turkumlarini o‘rgatish faqat grammatik terminlarni yodlatish emas, balki ularning nutqini boyitish va dunyoqarashini til vositalari orqali shakllantirish jarayonidir.”²

Metodika fanining vazifasi so‘zning shakli va ma‘nosi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga interfaol usullar yordamida tushuntirish, ularda so‘zlarni turkumlarga ajratish, ularning so‘roqlarini aniqlash va nutqda to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Shu bois, tilshunoslikdagi so‘z turkumlari tasnifini o‘rganish o‘zbek tili o‘qitish metodikasining nazariy asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Demak, so‘zning eng muhim belgisi borliqdagi biror ashyo, belgi yoki harakatni atash, ya‘ni nomlashdir. Leksikologiya sohasining o‘rganish obyektini tahlil qilganimizda, ushbu soha tilning lug‘at boyligini, so‘zlarning miqdori va kelib chiqishini, hududiy qo‘llanilish xususiyatlarini hamda ma‘no taraqqiyotini o‘rganishini ko‘rib chiqdik. Ayrim so‘zlar o‘zining asosiy lug‘aviy ma‘nosidan tashqari, boy sinonimik qatorlarga ega bo‘lishi yoki hududiy shevalarda turli fonetik va leksik variantlarda ishlatilishi mumkin. Dars jarayonida o‘quvchilarning so‘z boyligi va uslubiy ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida quyidagi lisoniy birliklar tahlil qilinadi. Masalan:

Ma‘nodosh (sinonim) so‘zlar:

Yuz, *chehra*, *oraz*, *bet*.

Bunda *yuz* – uslubiy betaraf so‘z; *chehra* va *oraz* – badiiy uslubga xos; *bet* so‘zlashuv uslubida qo‘llaniladi.

Shakldosh (omonim) so‘zlar:

Chek so‘zi.

Chekimga tushdi birikmasida – so‘zlashuv uslub; *imzo chekmoq* birikmasida – badiiy uslubga xoslik kuzatiladi.

Paronim so‘zlar:

Obro‘ – *abro‘*.

Obro‘ (hurmat-e‘tibor) – umumiste‘moldagi so‘z; *abro‘* (qosh) – badiiy va klassik kitobiy uslubga xos.

Zid ma‘noli (antonim) so‘zlar:

¹ Abdurahmonov G‘., Mamajonov S. O‘zbek tili va adabiyoti. – T.: O‘zbekiston, 2002.

² Abdullayev Y. Nutq o‘stirish metodikasi. – T.: O‘qituvchi, 1998.

Yer – samo.

Yer – betaraf uslubda faol; *samo* – badiiy uslubda yuksak ohangdorlikni ifodalaydi.

Mashg‘ulot yakunida o‘quvchilarning javoblari umumlashtiriladi va so‘zlarni turkumlarga ajratishda ularning qaysi nutq uslubida qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida xulosa yasatiladi. Ushbu misollar so‘zning nafaqat umumadabiy tilda, balki jonli tilda ham rang-barang ekanligini, bu esa ona tili darslarida so‘z va uning ma‘no qirralarini o‘rgatishda o‘qituvchidan alohida metodik yondashuv talab etishini ko‘rsatadi.

So‘z muayyan lug‘aviy ma‘no ifodalovchi hamda voqea-hodisalarni nomlashga xizmat qiluvchi tovushlar yig‘indisidir. Insoniyat hayoti davomida o‘z ehtiyojlarini qondirish, fikr almashish va muloqotga kirishish uchun aynan mana shu lisoniy birliklarga ehtiyoj sezadi. A.Rustamov ta‘kidlaganidek, “So‘z sermazmun bo‘lib, u ko‘p narsalarga dalolat qiladi. Bir so‘zning o‘zini turli holatlarda turlicha ma‘noda qo‘llash mumkin. Binobarin, so‘zni to‘g‘ri ishlatish uchun uning ma‘nolarini iloji boricha mukammal bilishga urinish lozim”³. So‘z bir vaqtning o‘zida bir necha ma‘noni anglatishi, kutilmagan voqea-hodisaga ishora qilishi, so‘z o‘yini kontekstida nutqning ta‘sir kuchini oshirib yuborishi mumkin⁴.

So‘z insonni borliqdagi boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi asosiy belgi hisoblanadi. Hayvonlar ham turli tovushlar chiqarsa-da, bu tovushlar ijtimoiy ma‘no anglatmaydi va nutqda mustaqil birlik sifatida qo‘llanilmaydi. So‘zlar tilning lug‘at tarkibida davrlar o‘tishi bilan yangilanib boradi. Til – jonli hodisa, shu bois tarixiy taraqqiyot davomida ayrim so‘zlar iste‘moldan chiqib ketadi (eskirgan so‘zlar), ularning o‘rnini esa yangi tushunchalarni ifodalovchi birliklar, ya‘ni neologizmlar egallaydi. Masalan: *mirshab*, *hazrati oliylari*, *qutidor*, *zavj*, *zavja* kabi so‘zlar o‘z davrida faol qo‘llanilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda asosan badiiy asarlarda uchraydi.

Globalashuv jarayoni va axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi natijasida o‘zbek tilining lug‘at qatlami xalqaro o‘zlashma so‘zlar hisobiga izchil boyib bormoqda. Xususan, nutqimizga jadal kirib kelayotgan *smartfon*, *onlayn*, *bloger*, *internet*, *texnologiya*, *innovatsiya* kabi birliklar bugungi kunning ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini ifodalashga xizmat qilmoqda. Bunday so‘zlarning tilimizga kirib kelishi va ularning ona tili darslarida o‘rinli qo‘llanilishi o‘quvchilarning zamonaviy dunyoqarashini shakllantirishda muhim metodik ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek tilshunosligida so‘z bir necha jihatdan tahlil qilinadi: Buni quyidagi jadvalda ko‘rib chiqamiz.

1-jadval.

Tahlil turi	Mohiyati (Ta‘rifi)	Misol (masalan, kitob so‘zi misolida)
Leksik ma‘nosi	So‘zning borliqdagi aniq narsa-hodisa, belgi yoki harakatni anglatishi (nomlashi).	O‘qish uchun mo‘ljallangan, varaqlardan iborat bosma mahsulot.
Grammatik ma‘nosi	So‘zning muayyan so‘z turkumiga oidligi va unga xos kategoriyalarda ifodalanishi.	Ot turkumi, turdosh ot, shaxsiz, birlikda.
Morfologik shakli	So‘zning tarkibiy tuzilishi (asos va qo‘shimcha) hamda o‘zgarish shakllari.	Kitob (asos) + -ni (tushum kelishigi qo‘shimchasi).

³ Рустамов А. Сўз хусусида сўз. – Тошкент: Extremum press, 2010. – Б. 19.

⁴ Erkinova N. E. Eshqobil Shukur she‘rlarining lingvopoetik tadqiqi: Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 154 b.

Sintaktik vazifasi	Soʻzning gap tarkibidagi oʻrni va boshqa soʻzlar bilan bogʻlanib, gap boʻlagi boʻlib kelishi.	Gapda koʻpincha toʻldiruvchi (kimni? nani?) vazifasida keladi.
---------------------------	---	--

Taʼkidlaganidek, har bir soʻz turkumi oʻziga xos *uslubiy yukka* ega. Masalan, ot turkumidagi koʻplik (-lar) qoʻshimchasi faqat miqdorni emas, balki nutqiy vaziyatga qarab hurmat (Buvimlar keldilar), piching (Kelibdilar-da) yoki kamsitish (Senlar kimsanlar?) maʼnolarini ham ifodalashi mumkin. Bu esa oʻquvchilarga soʻz turkumlarini oʻrgatishda nafaqat ularning grammatik shaklini, balki semantik qirralarini ham tushuntirish metodik jihatdan qanchalik muhimligini koʻrsatadi⁵.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, soʻz turkumlari tasnifi oʻquvchi nutqini toʻgʻri shakllantirishning poydevori hisoblanadi. Oʻzbek tilshunosligida soʻzning leksik-semantik va grammatik qirralari oʻrtasidagi bogʻliqlikni anglash, boshlangʻich sinf oʻquvchilariga tilning boy imkoniyatlarini ochib beradi.

Tadqiqotimiz jarayonida quyidagi yakuniy toʻxtamlarga keldik:

- soʻz turkumlarini oʻrgatishda faqat qoidalarni yodlatish bilan cheklanib qolmasdan, ularning nutqdagi uslubiy vazifalarini (masalan, sinonim va omonimlar orqali) tushuntirish oʻquvchilarning soʻz boyligini sezilarli darajada oshiradi.

- darslarda anʼanaviy usullardan voz kechib, interfaol metodlarni (masalan, klaster, muammoli vaziyatlar) qoʻllash oʻquvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa morfologik tushunchalarning xotirada uzoq saqlanishini taʼminlaydi.

- soʻz turkumlarini tizimli oʻrganish orqali oʻquvchi nafaqat gap tuzishni, balki har bir soʻzni oʻz oʻrnida, maʼno qirralariga qarab toʻgʻri qoʻllashni oʻrganadi. Bu esa yosh avlodning umumiy madaniy saviyasini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Demak, zamonaviy ona tili taʼlimi nazariy tilshunoslikning eng soʻnggi yutuqlariga tayanishi va ularni boshlangʻich sinf yoshiga mos ravishda, qiziqarli va tushunarli usullarda transformatsiya qila olishi lozim. Bu yondashuv darsning samaradorligini kafolatlash bilan birga, bolalarda ona tiliga nisbatan mehr va qiziqish uygʻotadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonov Gʻ., Mamajonov S. Oʻzbek tili va adabiyoti. – T.: Oʻzbekiston, 2002.
2. Abdullayev Y. Nutq oʻstirish metodikasi. – T.: Oʻqituvchi, 1998.
3. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. – Тошкент: Extremum press, 2010. – Б. 19.
4. Erkinova N. E. Eshqobil Shukur sheʼrlarining lingvopoetik tadqiqi: Filologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 154 b.
5. Sultonsaidova S., Sharipova Oʻ. Oʻzbek tili stilistikasi (Oʻquv qoʻllanma). – Toshkent: Yurist-media markazi, 2009. – 112 b.

⁵ Sultonsaidova S., Sharipova Oʻ. Oʻzbek tili stilistikasi (Oʻquv qoʻllanma). – Toshkent: Yurist-media markazi, 2009. – 112 b.